

BUMD AM Didorong Segera Urus Izin Air Tanah

- Sanksi Pidana Mengintai

DAFTAR ISI

MAJALAH AIR MINUM | Edisi 361 | Oktober 2025

Sampul: Kolase Kompetisi Plumbing 2025.

Artistik: **Isnu Arsanto**

Fotografer: **Febry Setiono**

- 3 **Dari Redaksi:** Mengurai Benang Kusut Regulasi Air
- 4 **Hotspot:** Babak Baru dalam Layanan PAM Jaya
- 6 **English Summary:** Drinking Water Companies Urged to Obtain Groundwater Permits Immediately
- 8 Tukang Ledeng Selfie
- 9 Agenda PERPAMSI September 2025

LAPORAN UTAMA

BUMD AM Didorong Segera Urus Izin Air Tanah **10**

Air Tanah: Prioritas untuk BUMD AM, Alternatif Terakhir untuk Publik **14**

PERPAMSI Dampingi BUMD AM Hadapi Regulasi Baru Air Tanah **16**

BUMD AM Berpacu dengan Waktu **18**

- SERAMBI**
- 20 Mengalirkan Semangat Kebangkitan PAM Aceh
 - 22 Sinergi PERPAMSI dan Mitra Kanada
 - 23 BUMD AM, antara Laba dan Layanan Publik
 - 24 Berkolaborasi Mengejar Target Peningkatan Cakupan Pelayanan
 - 25 22 Peserta Lulus Sertifikasi Supervisor Penyambungan Pipa HDPE
- LAPORAN KHUSUS**
- 26 Kompetisi Plumbing Nasional PERPAMSI 2025
- SOSOK**
- 30 Amanda Lestari Menembus Batas, Membawa Semangat Baru di Dunia Plumbing
- ANGGOTA LUAR BIASA**
- 32 Solusi Perpipaan Tangguh untuk Air, Gas, dan Telekomunikasi
- MANAJEMEN**
- 34 Perang karena Kesalahan Komunikasi
- DAPENMA PAMSI**
- 35 Sampai Dengan Bulan Agustus 2025 DAPENMA PAMSI Membukukan Laba Usaha Rp.430,59 Milyar
- GEMA**
- 36 Butuh Dukungan Penuh Para Stakeholder

- INTERNASIONAL**
- 38 Mexico City Kota Raksasa ang Perlahan Kehausan
- BENCHMARK**
- 40 Filipina Reformasi Kelembagaan Menuju Akses Universal 2030
- OPINI**
- 42 Menempatkan BUMD AM di Jantung Pembangunan
- SAINTEK**
- 44 Pentingnya Upaya Pemeliharaan Pipa
- POJOK BAHASA**
- 46 Komunikasi tanpa Kekerasan
- RESENSI**
- 47 Menyetop Sampah Botol Plastik Air Minum
- AIR LIMBAH DOMESTIK**
- 48 Tangki Septik Komunal di Jakarta
 - 50 Strategi Perumda Tirta Musi Menuju Kota Palembang yang Lebih Sehat
- SERBA-SERBI**
- 52 Peran Google Workspace untuk Kinerja PAM

- 54 Proyek Percontohan SWM di Denpasar
- 56 Matangkan Persiapan MAPAMNAS 2025 FGD Pendanaan dan Pembiayaan SPAM PERPAMSI Tekankan Sinkronisasi Kebijakan Air Minum Sinergi Menuju Transformasi Air Minum Indonesia Kunjungan Direksi PAM Donggala Rapat Perdana Satuan Tugas Tri Banyu Arutala PERPAMSI Dampingi Penyusunan RPAM di Sumatera Utara
- 58 **FORUM PEMBACA**
- ROMANTIKA TUKANG LEDENG**
- 59 Ditantang Pakai Ember 60 Liter
- KATA KITA**
- 60 Erviana Endang Muslimah Perjalanan yang Mengubah Cara Pandang

kunjungi situs web www.perpamsi.or.id

REDAKSI menerima kontribusi bahan tulisan asli yang aktual dan sesuai untuk majalah ini (bukan saduran dari buku atau publikasi lain). Tulisan diketik komputer, maksimum empat halaman atau kurang lebih 1.000 kata, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tulisan sebaiknya disertai foto ilustrasi dan diberi keterangan. Foto berupa hasil scan atau foto digital harus terpisah dari file tulisan (tidak di-insert ke file naskah), resolusi terbaik dalam format .jpg. Redaksi berhak menyunting naskah yang akan dimuat tanpa mengubah maksud penulisnya. Tulisan yang dimuat mendapat honorarium. Cantumkan biodata penulis di akhir tulisan berikut nomor telepon seluler (HP) dan nomor rekening bank untuk transfer honor jika tulisan dimuat. Tulisan yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Kirimkan melalui e-mail ke
mam@perpamsi.or.id
majalahairminum@yahoo.com

Scan & kunjungi website kami

1975 - 2025

Sekali mengalir terus mengalir

Penasihat/Penanggung Jawab
Ketua Umum PERPAMSI
Ir. Arief Wisnu Cahyono, S.T.
Sekretaris Umum PERPAMSI
Rino Indira Gusniawan, S.T., M.M.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi
Dr. Subekti, S.E., M.M.

Redaktur Pelaksana
Ahmad Zazili, S.Sos.

Reporter/Kontributor
Danang Pidekso, S.Sos.
Deni Arisandy, S.E.
Rois Said, S.Pd.
Elmy Diah Larasati, S.H.
Rahmad Zakariyah, S.I.Kom.

Editor bahasa
Anwari Natari, M.Hum.

Desainer Grafis
Isnu Arsanto, S.Kom.

Ilustrator
Gandjar Widodo

Sekretaris
Wuriana Purnamisuri, S.M.

Marketing/Iklan
Marsudi

Distribusi
Achie Susilawati

e-mail Redaksi
mam@perpamsi.or.id
majalahairminum@yahoo.com

Alamat Redaksi
Graha PERPAMSI Jl. Dewi Sartika 287
Cawang Jakarta 13630

Telepon
(021) 808 818 92-93 (hunting)

Faksimili
(021) 80881876

Rekening
Bank BNI 46 Cabang Senayan Jakarta
atas nama PERPAMSI (Majalah Air Minum)
No. 4462019

Q DARI REDAKSI

Mengurai Benang Kusut Regulasi Air

Regulasi sejatinya lahir untuk mengatur dan menertibkan. Namun, di sektor air minum, tak jarang aturan justru menghadirkan beban baru bagi BUMD AM. Dalam posisi yang serba sulit ini, PERPAMSI hadir sebagai jembatan. PERPAMSI konsisten mendampingi, memperjuangkan, sekaligus mengurai benang kusut regulasi yang kerap menjerat. Upaya itu nyata terlihat dalam tiga isu besar yang beberapa tahun terakhir membebani BUMD AM.

Pertama, pembatasan pemanfaatan mata air melalui PP No. 5/2021. Aturan yang membatasi pengambilan maksimal 20 persen dari kapasitas sumber nyaris membuat sejumlah BUMD AM lumpuh. PERPAMSI tidak tinggal diam. Melalui serangkaian advokasi ke kementerian terkait hingga Presiden, lahirlah PP No. 28/2025 yang mencabut ketentuan tersebut. Beban pun terurai, napas BUMD AM sedikit lebih lega.

Kedua, denda administratif air permukaan berdasarkan Permen PUPR No. 3/2023. Di banyak daerah, angka dendanya mencapai miliaran rupiah, suatu jumlah yang nyaris mustahil

ditanggung BUMD AM. Melalui perjuangan panjang, PERPAMSI berhasil mendorong revisi rumus denda. Kini, nilainya jauh lebih rasional dan bahkan membuka ruang keberatan bagi BUMD AM yang kesulitan membayar.

Ketiga, regulasi terbaru soal air tanah dalam Permen ESDM No. 14/2024. Alih-alih hanya mengkritik, PERPAMSI memilih jalur solusi, yakni menginisiasi bimbingan teknis (bimtek) bersama Kementerian ESDM agar BUMD AM tidak sekadar patuh, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Terkait regulasi air tanah, kami turunkan dalam Laporan Utama edisi ini. Ingat, meski satu per satu beban berhasil dikurangi, tugas ini belum selesai. Perizinan air tanah misalnya, relaksasi atau *deadline* pengurusan izinnya akan berakhir Maret 2026 atau sekitar enam bulan ke depan. Sisa waktu inilah yang harus segera dimanfaatkan BUMD AM untuk menata perizinan yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Salam. **Redaksi**

QUOTE

“Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia.”

Ir. Soekarno
Presiden Indonesia pertama yang menjabat sejak 1945 sampai 1967

Tangki Septik Komunal di Jakarta

Tangki septik komunal tidak sekadar memperbesar ukuran *septic tank* pribadi. Perlu pertimbangan debit rata-rata air limbah, faktor puncak, frekuensi penyedotan lumpur (*septage*) dan proses biokimia.

Buang air besar sembarang (BABS) masih dilakukan oleh 850 keluarga di DKI Jakarta. Karena itu, pemerintah Jakarta akan membangun *septic tank* komunal. Apakah *septic tank* komunal berbeda dengan *septic tank* pribadi? Bagaimana ragam cara (teknologi) pembuangan tinja? Faktor apa saja yang berpengaruh pada produksi biogas dari *septic tank*?

Oleh **Gede H Cahyana**

Dosen Teknik Lingkungan Universitas Kebangsaan RI

Cara pembuangan

Sudah ribuan tahun manusia membuang hajat (feses, tinja) dengan caranya masing-masing, mulai dari cara yang paling sederhana hingga teknologi yang saniter.

Cara pertama disebut *trench latrine*, yaitu menggali lubang sedalam 30-40 cm di permukaan tanah. Tanah galian digunakan kembali untuk menguruk feses. Cara ini masih ada di perdesaan. Hal ini juga dilakukan oleh suku nomaden. Cara kedua disebut *bored hole latrine*, yaitu membuat lubang kecil di tanah berukuran 50-60 cm sedalam 1-1,5 m. Di bagian atas dibuatkan pijakan dan penutup. Cara ini bersifat sementara, biasanya dibuat di daerah bencana.

Cara ketiga disebut *bucket latrine* atau *pail closet*. Feses diwadahi ember, kemudian dibuang ke lokasi tertentu

atau dijual. Cara ini diterapkan di Edo, Jepang, dan sudah dibahas di Majalah Air Minum Edisi Agustus 2025. Praktik ini sekarang digunakan untuk orang sakit. Cara keempat disebut kakus gantung (*overhung latrine*). Banyak digunakan di perdesaan. Kakus berada di atas kolam, selokan, sungai, atau rawa.

Cara kelima disebut *pit privy* atau cubluk berdiameter 80-120 cm dan kedalaman 2,5-5 m. Penggunaan cubluk dihentikan apabila ketinggian lumpurnya 50 cm di bawah permukaan tanah. Cubluk kemudian dirug dengan tanah galian cubluk baru di sebelahnya. Setelah 10-12 bulan lumpur bisa digunakan untuk pupuk dan lubangnya digunakan lagi.

Cara keenam disebut *aqua privy* atau cubluk berair dengan kedalaman 1-2,5 meter; dibuat dengan diameter 80-

120 cm di daerah yang dangkal muka air tanahnya. Cubluk ini selalu terendam air sehingga proses pembusukannya seperti pembuangan feses di sungai.

Cara ketujuh disebut *goose-trine*, yaitu kloset leher angsa. Dibuat genangan air sebagai perangkap (*water seal*) yang berfungsi mencegah bau busuk ke luar dan mencegah serangga masuk ke dalam cubluk. Letak cubluk bisa di bawah kloset, bisa juga beberapa meter di sebelahnya. Cara ini banyak dibuat oleh pengembang perumahan.

Cara kedelapan disebut *septic tank*. Di dalam *septic tank* terjadi dua proses, yaitu sedimentasi dan pembusukan. Dua fenomena ini bisa terjadi di dalam satu ruang seperti cara ketujuh tersebut. Cara satu ruang lumrah digunakan di Indonesia. Apabila lahannya cukup sebaiknya digunakan dua ruang. Bisa dilengkapi dengan ruang kaporit. Dengan demikian, *septic tank* yang higienis dan saniter memiliki tiga ruang: sedimentasi, degradasi (*digestion*), dan disinfeksi.

Tangki septik

Merujuk pada artikel di MAM Edisi 111, Desember 2004, *Septic Tank: Cikal IPAL Anaerob Modern*, sejarah pengolahan air limbah anaerob dimulai pada tahun 1860 oleh Louis H. Mouras di Prancis. Pada tahun 1870 dibuat modifikasinya yang disebut Fosse Mouras tank. Namun, istilah *septic tank* dimunculkan oleh Donald Cameron sebagai pemilik hak paten di Inggris pada tahun 1895. Hak patennya di Amerika Serikat diperoleh tahun 1899.

Selanjutnya timbul kontroversi hak paten oleh banyak pencipta modifikasi *septic tank*. Modifikasi ini berlangsung hingga sekarang tetapi tanpa konflik. Banyak orang membuat *septic tank* atas informasi dari mulut ke mulut. Tanpa perhitungan, tanpa rumus matematika. Bentuk dan ukuran dibuat berdasarkan kelaziman saja. Tidak mempertimbangkan proses fisika, biologi, dan kimia. Tidak memikirkan dampak zat kimia terhadap mikroba pengolah limbah. Zat kimia tertentu dapat menggagalkan produksi biogas.

Tangki septik komunal tidak sekadar memperbesar ukuran *septic tank* pribadi. Perlu pertimbangan debit rata-rata air limbah, faktor puncak, frekuensi penyedotan lumpur (*septage*) dan proses biokimia. Crites dan Tchobanoglous (1998)

merekomendasikan volume 1.500-2.000 galon untuk tiga hingga empat kamar (3-5 orang) per rumah agar penyisihan BOD, TSS, *oil-grease* bisa maksimal dan meminimumkan frekuensi penyedotan lumpur.

Untuk tangki septik komunal di lokasi padat penduduk (*slum area*), Crites dan Tchobanoglous mengutip rumus Bounds (1996). Persamaan empiris ini memberikan relasi antara debit rata-rata (Q_{av} , gal/cap.day) dan faktor puncak (FP) seperti ditulis pada tabel. Faktor puncak

Keberhasilan *septic tank* komunal bergantung pada ketepatan desain, BOD, nutrisi, mineral runtu, pH, temperatur, zat kimia toksik.

berfungsi sebagai faktor keamanan (*safety factor*) desain dengan nilai 1,5. Dengan angka tersebut, volume tangki yang diperlukan bervariasi antara 3,3-6,8 kali debit rata-rata (Q_{av}) dan penyedotan lumpurnya setiap 2-5 tahun. Konversi dari satuan gallon ke satuan metrik adalah 1 galon= 3,785 liter. Setelah diperoleh volumenya, maka kebutuhan lahannya bisa dihitung.

Ketersediaan lahan berpengaruh pada ukuran dan jumlah tangki septik yang dibangun. Apabila lahannya sempit sehingga tidak mungkin membangun satu unit besar, maka bisa dibangun beberapa unit kecil dengan total volume yang sama. Bisa juga dibangun di bawah jalan di permukiman padat atau di bawah lapangan voli, basket, atau

Kondisi salah satu sungai/saluran di Jakarta. Butuh penanganan air limbah yang komprehensif.

■ Tabel Persamaan Volume Minimum Tangki Septik Komunal

Interval penyedotan, tahun	Volume, galon
3	$2,8Q_{av} \times PF$
4	$3,2Q_{av} \times PF$
5	$3,65Q_{av} \times PF$
6	$4,0Q_{av} \times PF$

Sumber: Crites dan Tchobanoglous, 1998.

lahan parkir. Lahan adalah masalah utama dalam pembangunan fasilitas umum di DKI Jakarta.

Produksi biogas

Biogas bisa dimanfaatkan apabila pasokan zat organiknya cukup dan kontinyu. Zat organik berasal dari tinja dan dinyatakan dengan angka BOD. Bappenas menyebutkan bahwa tinja orang Indonesia 125-250 gram/orang/hari. Angka lain dirilis oleh Kim Barrett dari Universitas California, yaitu 400-500 gram/orang/hari, terdiri atas 70 persen padat dan 30 persen air. Zat organik adalah sumber biogas dengan variasi komposisi CHON, CHONS, CHONSP atau $C_{18}H_{19}O_9N$. Dari rumus kimia ini bisa dihitung potensi volume dan nilai kalor biogasnya.

Pembentukan biogas dipengaruhi oleh pH dan temperatur. Optimum pH antara 6,5-7,5 dan temperatur antara 20-45 derajat Celcius. Faktor penting lainnya adalah konsentrasi nutrisi (unsur N dan P) dan kehadiran zat toksik seperti pembersih lantai (karbol, dll). Mikroba pembentuk biogas perlu diberi asupan mineral runtu (*trace mineral*) seperti Fe, Co, Mn, Mo secara periodik. Menurut ahli proses anaerob R. E. Speece, mineral runtu tersebut adalah *cocktail injection* (mineral salwa) yang ampuh dalam proses pengolahan. Fluktuasi debit dan BOD sebaiknya tidak melebihi 50 persen rata-rata untuk mencegah beban kejut (*shock loading*).

Keberhasilan tangki septik komunal bergantung pada ketepatan desain, BOD, nutrisi, mineral runtu, pH, temperatur, zat kimia toksik. Produksi biogas dipengaruhi oleh konsorsium empat kelompok bakteri, yaitu hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Kegagalan produksi biogas mayoritas terjadi karena kegagalan tahap metanogenesis yang diampu oleh *archae methanotrix* dan *methanosarcina*. 📌